

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA AHAMIYATI

Olimova Feruza Karimjonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent TDPU mustaqil tadqiqotchisi "Mirzo Ulug'bek vorislari tayyorlov o'quv kurslari markazi" MCHJ o'quv faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289319>

***Annotatsiya.** Maqolada sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni va maqsadi, shuningdek, uni ushbu sohada amalga oshirishning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, bugungi kunda ta'lim sohasiga ham sun'iy intellekt boshqa sohalar kabi shiddat bilan kirib kelayotganligi va undan o'quvchi-yoshlarga ta'lim tarbiya berishda samarali foydalanish orqali ularning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishning yengilliklari va afzalliklari, dars jarayonlari qiziqarli va zamonaviy vositalardan keng foydalangan holda tashkil etilishi yuzasidan ma'lumotlar berilgan.*

***Аннотация.** В статье рассматривается роль и назначение искусственного интеллекта в образовании, а также анализ плюсов и минусов его внедрения в этой области, а также тот факт, что искусственный интеллект сегодня проникает в сферу образования так же интенсивно, как и в другие области, и что его использование эффективно в обучении учащихся облегчает и расширяет их знания, навыки и компетенции. Дана информация о преимуществах, организации процессов урока с широким использованием интересных и современных средств.*

***Annotation.** The article examines the role and purpose of artificial intelligence in education, as well as an analysis of the pros and cons of its implementation in this area, as well as the fact that artificial intelligence is now penetrating the field of education as intensively as in other areas, and that its use effectively in teaching students facilitates and expands their knowledge, skills and competencies. Information is given on the advantages of organizing lesson processes with extensive use of interesting and modern tools.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, sun'iy intellekt, axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiyalar, innovatsiya, neyron tarmoq.*

Ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish, shuningdek, «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabr "**Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida**"gi PQ-358-son qaroriga asosan bugungi kunda barcha sohalarda xususan ta'lim tizimida ham sun'iy intellektdan foydalanish jadal rivojlanib bormoqda.

Birinchi navbatda sun'iy intellektning nima ekanligi va u bizga nima berishiga alohida to'xtalishimiz lozim. Sun'iy intellekt — insonning bilim va ko'nikmalariga taqlid qilish imkonini beruvchi (shu jumladan, mustaqil ravishda o'rganish va yechimlarni izlash) hamda aniq vazifalarni bajarishda inson aqliy faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan natijalarni olish imkonini beradigan texnologik yechimlar majmuidir. Neyron tarmoq — mashinaviy o'qitish usullaridan biri bo'lib, biologik organizmning neyron bog'lamalarini tashkil etish va ularning

ishlash tamoyiliga asoslangan matematik model, apparat-dasturiy ta'minotdir. Mashinaviy o'qitish — namunalarni o'rganish va tahlil qilish yordamida xulosa chiqaruvchi algoritmlarni o'rganuvchi soha bo'lib, ma'lumotlardagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlash hamda o'rganishda jarayonlarni tadqiq qilish (neyron tarmoqlar va statistika) va boshqa usullardan foydalanishdir. Chuqur o'rganish platformasi — sun'iy neyron tarmoqlarini chuqur o'rganish uchun mo'ljallangan dasturiy va apparat vositalari majmuidir. Sun'iy intellekt texnologiyasi — sun'iy intellektidan foydalanishga asoslangan texnologiyalar, shu jumladan, intellektual videotahlil, nutqni tanib olish va sintezlash, qabul qilingan qarorlarni intellektual qo'llab-quvvatlashning istiqbolli usullaridir. «Katta ma'lumotlar» — hajmi, xilma-xilligi, tezligi va (yoki) o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadigan, samarali saqlash, boshqarish va tahlil qilish uchun talab etiladigan keng ma'lumotlar to'plami hisoblanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini mamlakatimizda muvaffaqiyatli amalga oshirish doirasida asosiy maqsad va vazifalar belgilab olingan, jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani shakllantirish yo'nalishida milliy qonunchilik hujjatlarini xalqaro tajriba asosida ishlab chiqish va takomillashtirish, sohadagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qulay muhit yaratish, xavfsizlik va etika talablarini joriy etish. Ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda ustuvor loyihalarni amalga oshirish yo'nalishida — sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish hamda rivojlantirish orqali yangi va yuqori qiymat qo'shilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini, xizmatlar ko'rsatilishini yo'lga qo'yish, sohada standartlarni takomillashtirish va xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishida, milliy standartlarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, xalqaro tashkilotlar va sohadagi ilg'or xorijiy kompaniyalar bilan aloqalar o'rnatish, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida ma'lumotlarni qayta ishlash uchun texnik infratuzilmani shakllantirish yo'nalishida, sun'iy intellekt modellarini o'qitish, ularni sinovdan o'tkazish va rivojlantirish uchun zarur infratuzilma yaratish, ochiq ma'lumotlar va «katta ma'lumotlar» to'plamlarini shakllantirish belgilangan.

Yuqorida keltirilgan vazifalar va rejalashtirilgan faoliyatlarni jadal rivojlanishida albatta sun'iy intellektni ta'lim tizimiga olib kirish va u orqali talaba-yoshlarni bilimlarini, kasbiy rivojlarini oshirish birinchi navbatda turgan dolzarb vazifalardan ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Sun'iy intellekt ta'limga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan yana bir soha-bu o'quv o'yinining rivojlanishidir. Sun'iy intellekt algoritmlari talabalarni tanqidiy fikrlashga va muammolarni hal qilishga majbur qiladigan juda qiziqarli va interaktiv o'yinlarni yaratishi mumkin. O'yinga asoslangan ta'lim talabalarga o'rgangan narsalarini real ssenariylarda qo'llash imkoniyatini beradi, ularni ijodiy fikrlashga va amaliyot orqali o'rganishga undaydi. Sun'iy intellekt ta'lim uchun ko'plab potensial afzalliklarga ega bo'lib jumladan, baholash va fikr-mulohazalarning samaradorligi va aniqligi yaxshilanadi, har bir talaba uchun Individual trening o'tkaziladi, talabalar uchun qulaylik yaratadi va ularning faolligini oshiradi hamda motivatsiyasini oshiradi.

Sun'iy intellektning ta'limga qo'shilishi bizning o'rganish va o'qitish uslubimizda yangiliklar olib kirish va inqilob qilish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellekt talabalarga shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarini, aniq va samarali baholarni, maqsadli qo'llab-quvvatlash va fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin.

Bundan tashqari sun'iy intellektning ta'limdagi eng muhim afzalliklaridan biri bu har bir talaba uchun o'rganishni shaxsiylashtirish qobiliyatidir. Sun'iy intellekt algoritmlari talabalarining shaxsiy ehtiyojlarini qondiradigan moslashtirilgan o'quv dasturini yaratish uchun

o'quv uslublari, afzalliklari va akademik ko'rsatkichlarini tahlil qilishi mumkin. Ushbu yondashuv talabalarga o'z tezligida o'rganishga va o'zlarini eng qiziqtirgan mavzular va mavzularga e'tibor berishga yordam beradi. Natijada, talabalar ko'proq qiziqishadi, g'ayratli bo'lishadi va ma'lumotni yaxshiroq eslab qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari sun'iy intellektga asoslangan ta'lim tizimlaridan oqilona va samarali foydalanishlari natijasida o'quvchilarning o'quv uslubiga moslashishi, ularning rivojlanishini kuzatishi va qiyinchiliklarni yengishga yordam beradigan maqsadli ko'rsatmalar berishi, bundan tashqari, sun'iy intellektga o'qituvchilarning istalgan joydan kirishi mumkinligi, bu esa ta'limni yanada qulay bo'lishiga olib kelishini anglab yetishlari uchun ma'lumotlar bazasini muntazam ravishda yangilab borishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar qatorida bizning mamlakatimizda ham ta'lim muassasalari masofaviy o'qitish tizimlari, elektron kutubxonalar va elektron kundaliklar kabi vositalardan faol foydalanadilar, bu ularga o'quv jarayonining texnik tomonini modernizatsiya qilish va uni sodda va qulayroq qilish imkonini beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonini texnik qo'llab-quvvatlashdan tashqari, o'qitish va o'qitishning innovatsion usullarini joriy etishga yordam beradi. Ta'lim tizimini o'zgartirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini o'qitishga joriy etish ma'lumotlar bilan ishlash, etika, inklyuzivlik, gender tengligi va mehnat bozorida mumkin bo'lgan o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi xavflarni keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlanadi, sun'iy intellekt, robototexnika va boshqa ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ta'lim beruvchi o'quv markazlari ko'payadi, sun'iy intellekt yo'nalishida faoliyat yurituvchi IT-kompaniyalar soni ortadi hamda sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlarning hajmi oshadi, sohadagi ilmiy darajaga ega mutaxassislar soni ortadi, ilmiy xodimlar (tadqiqotchilar) faoliyatiga (ilmiy nashrlardan tashqari) yangi mezonlarni qo'llash orqali ularni baholash samaradorligi oshiriladi, aholi keng qatlami sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar hamda sun'iy intellektni qo'llagan holda ko'rsatiladigan raqamli davlat xizmatlari ulushi va ularning shaffofligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 oktabr "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarori
2. Маск А. А. Способен ли искусственный интеллект повысить интеллект человека? //URL: <https://elibrary.ru/item.aspx?id=29167840/> адаптивное обучение - / URL: <https://ru.QVE.Wikipedia/>
3. Царев Р. Ю., Тынченко С. В., Грисенко С. Н. Современные проблемы адаптивного образования // Наука и образование с использованием ресурсов информационно—образовательной среды. - 2016. - № 5.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/viewid=25227>
4. Ольга Тараканова. Что такое адаптивное обучение и почему оно меняет наши школы, университеты и даже онлайн—курсы // knife - 2018 // URL: <https://knife.media/> адаптивное образование.